

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИ НАТИЖАЛАРИДАН ЖИНОЯТЛАРНИ ФОШ ЭТИШДА ФЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ **Шодиев Бекмирза Нарзуллаевич**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20642168>

Дунёдаги глобаллашув ва интеграциялашув жараёнида, замонавий инновацион ахборот-технологиялари ҳамда техника соҳасида ўта тез суръатда эришилаётган ривожланиш ва такомиллаштиришлар давлатларнинг иқтисодий хавфсизлигига таҳдид солувчи коррупция, хуфёна иқтисодиёт, солиқ тўлашдан бўйин товлаш, жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш каби жиноятларнинг янгича кўринишда ортиб бораётгани кўзга ташланмоқда. Бундай шароитда анъанавий жиноят-процессуал имкониятлардан фойдаланиш яхши самара бермаслиги, чекланганлиги боис, тезкор воситалар ва усуллар ёрдамида кейинчалик далил бўлиб хизмат қилувчи маълумотларни аниқлаш ва қайд этиш бўйича тезкор-қидирув фаолиятининг ўрни ва аҳамияти сезиларли даражада ошиб бормоқда.

Бундай таҳдидларнинг олдини олиш, уларга қарши самарали кураш олиб бориш ва иқтисодий барқарорликни таъминлаш мақсадида ҳар қайси давлат зарур чораларни кўради. Бунда тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан самарали фойдаланиш ушбу турдаги жиноятларга қарши курашишининг энг таъсирчан ва самарали чоралардан бири бўлиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрда қабул қилинган "Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида"ги Қонуни жиноятчиликка қарши курашишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, унда тезкор-қидирув фаолиятининг вазифа ва мақсадлари белгиланиб, тезкор-қидирув фаолиятининг ҳуқуқий асослари кўрсатилган. Қонуннинг муҳим ва устувор вазифаларидан бири жиноятларнинг олдини олиш, уларни аниқлаш, уларга барҳам бериш ва уларни фoш этиш, шунингдек жиноятларни тайёрлаш ва содир этишга дахлдор шахсларни аниқлаш ва топишдир.

Тезкор-қидирув фаолияти натижалари деганда мазкур фаолият субъектлари томонидан, жиноят аломатлари ва уларни содир этган шахслар, шунингдек давлат хавфсизлигига таҳдид солаётган шахслар, ҳодисалар, ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) ҳақида қонунда белгиланган тартибда олинган маълумотлар тушунилади.

Тезкор-қидирув фаолиятининг самарадорлиги кўп жиҳатдан жиноят процессини таъминлаш билан боғлиқ бўлиб, тезкор-қидирув фаолияти жиноят процессидан алоҳида кўриладиган тақдирда, ўзининг амалий

аҳамиятини йўқотади. Тезкор-қидирув қонунчилигида тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан тезкор-қидирув жараёнида ҳам, жиноят процессида ҳам фойдаланишнинг асосий йўналишлари ҳамда жиноят-процессуал жиҳатлари белгиланган. Натижалардан фойдаланишнинг тезкор-қидирув йўналишларига келсак, улар тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги қонуннинг бир қатор нормаларида кўрсатилган ва тартибга солинган.

Тезкор-қидирув фаолияти натижалари “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунга мувофиқ равишда олинган, тайёргарлик кўрилаётган, содир этилаётган ёки содир этилган жиноят белгилари, жиноятни тайёрлаётган, содир этаётган ёки содир этган ҳамда суриштирув, тергов органлари ёки суддан яшириниб юрган шахслар ҳақида маълумотлардир.

Тезкор-қидирув фаолиятининг натижалари жиноят процессида фойдаланиш учун тақдим этилган ва ишлатилганида гап ахборотнинг хужжатлаштирилган манбалари ҳақида эмас, балки кўпроқ уларнинг манбалари ва (ёки) процессуал тарзда тасдиқланиши мумкин бўлган ҳолатлар ҳақида боради. Тезкор-қидирув хужжатлари ахборотни қайд этиш воситаси бўлиб, далилларни тўплаш ва текширишни осонлаштиришга, ижтимоий хавфли қилмиш белгилари ва уни тайёрлаётган, содир этаётган ёки содир этган шахслар ҳақидаги маълумотларни қайд этишга хизмат қилади.

Тезкор-қидирув фаолияти натижалари, ўзига хослиги боис, ҳар доим ҳам процессуал аҳамиятга эга бўлмаслиги ва жиноят процессида расман қўлланилмаслиги мумкин. Кўпинча улар расмий тезкор-қидирув фаолияти амалга оширилиши ва натижаси сифатида тақдим этилиши мумкин бўлган ахборот сифатидагина намоён бўлади. Бу конспирация принципига, асосан Тезкор-қидирув фаолияти нинг ноошкора асосларига риоя этиш зарурати билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Тезкор-қидирув фаолиятининг натижалари ҳам ЖПКда қайд этилган далиллар рўйхатига киритилган. Бунда тезкор-қидирув фаолияти учун асосий мақсад исботлаш эмас, балки жиноятларни аниқлаш ва фош этиш учун ахборот тўплаш ҳисобланади.

Далиллар жиноятларни фош этиш ҳамда тергов қилишда энг асосий аҳамият касб этади. Далиллар орқали исботлаш ҳар қандай жиноят ишининг ўзагидир. Кўпчилик олимларнинг фикрига кўра, тезкор-қидирув фаолияти натижалари жиноят ишлари доирасида далил сифатида

ишлатилиши мақсадга мувофиқ эмас, деган тушунча мавжуд. Чунки, улар жиноят процессуал кодекси талаблари асосида процессуал расмийлаштирилмайди ҳамда далил сифатида фойдаланиш учун қўйилган талабларга жавоб бермайди деган асос келтиришади. Ўз навбатида савол туғилади: Фақатгина жиноят кодекси талаблари асосида процессуал тартибда расмийлаштирилганган далиллар орқали солиққа оид жиноятларга қарши курашиш, жиноятларни фош этиш ҳамда тергов қилиш мумкинми? Жиноятчиликка қарши курашишда процессуал тартибда расмийлаштирилганган далиллар ҳамда тўғри расмийлаштирилган тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан самарали фойдаланиш орқали солиққа оид жиноятларга қарши курашиш мумкин деб ўйлаймиз. Бу эса, ўз навбатида солиққа оид жиноятларга қарши курашишда тезкорқидирув фаолияти натижаларидан фойдаланишни ҳуқуқий жиҳатдан пухта ўрганиш, илмий тадқиқ этишни тақазо этади.

Мамлакатимиз ва хорижда тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан фойдаланишнинг у ёки бу жиҳатларига бағишланган кўплаб илмий ишлар олиб борилган. Олимлардан В.Каримов, Е.Доля, А.Хлус, О.Танкевич, А.Стремоуховлар тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан жиноят ишда фойдаланиш, тезкорқидирув фаолияти натижалари асосида далиларни аниқлаш каби масалаларда илмий изланишлар олиб боришган.

Юқорида келтирилган илмий ишларда тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан фойдаланишнинг кўп жиҳатлари очиб берилган, илмий, пухта ўрганилган. Бироқ, солиққа оид жиноятларга қарши курашишда тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан фойдаланиш масалалари алоҳида ўрганилмаган. Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларга қарши курашишда тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан фойдаланиш масалаларини комплекс, илмий-назарий ўрганиш ҳамда ўрганилган масалалар бўйича таклифлар бериш олдимизга қўйган асосий мақсад ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Стремоухов А.В., Иванов И.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: проблемы и пути их решения. - Ленинградский юридический журнал, 2017, No 1.
2. Каримов В. Тезкор-қидирув фаолияти. Ўқув қўлланма. –Т., 2018.
3. Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности: Монография. Проспект, 2009.

4. Хлус А.М. Прокурорский надзор за законностью легализации материалов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе // Законность и правопорядок. 2007. №4.
5. Танкевич О.В. Отдельные вопросы деятельности оперативно-розыскных подразделений по взаимодействию со следствием при раскрытии и расследовании правоприменительной деятельности преступлений Проблемы Республике Беларусь: В материалы респ. науч. конф., Гродно, 28 - 29 марта 2003 г.: в 2ч.

